

REGULAÇÃO GÊNICA DA VIA AMPK PELO EXERCÍCIO FÍSICO EM RATOS

Oliveira, P. E. G. , Santos, L. H. P. , Silva, D. S. , Alves, J. O. , CECCATTO, V. M,
Laboratório de Bioquímica e Expressão Gênica - UECE

Introdução:

A Biologia do exercício se beneficia de estudos pós-genômicos, relativos à expressão gênica pós-exercício, com genes diferencialmente expressos ligados ao exercício físico, em diversos tecidos do corpo humano. Em um estudo do nosso grupo de pesquisa, foram relacionados 65 genes regulados pelo exercício na via da proteína quinase ativada por AMP (AMPK). Um programa de exercício que seja capaz de potencializar a via da AMPK causando adaptações fisiológicas relevantes que sejam eficientes em reduzir tecido adiposo, regular a homeostasia glicídica, aumentar da capacidade oxidativa e que diminua a síntese de marcadores inflamatórios pode ser considerado uma medida não farmacológica para o tratamento e/ou prevenção de diversas patias.

Objetivos:

Analisar a resposta molecular detalhada da via de sinalização da AMPK em diferentes tipos de fibra do músculo esquelético.

Métodos:

O Projeto foi aprovado no Comitê de Ética Para o Uso de Animais (CEUA) sob o número 08509652/2021. Foram utilizados 16 ratos machos da linhagem Wistar com 60 dias de vida com peso médio de 220g, divididos em dois grupos experimentais: Controle (C) e Treinado (T). O treinamento físico consistiu em uma sessão uma vez por dia, 5 dias por semana, por 9 semanas. Os animais foram eutanasiados 48 horas após a última sessão de exercício. Amostras das porções branca (GB) e vermelha (GV) do gastrocnêmio foram dissecadas, pesadas e acondicionadas a $-80 \pm 0,5$ °C. A análise quantitativa da expressão gênica foi realizada por meio de PCR em tempo real pelo sistema Biorad CFX 96. Para comparação dos grupos foi utilizado análise variância Test t com significância estatística quando os resultados apresentaram probabilidade de ocorrência da hipótese nula menor que 5% ($p < 0,05$).

Resultados:

Os níveis de mRNA do gene CAB39 não apontaram diferença significativa entre os grupos nos diferentes tecidos analisados. Quanto a expressão do gene PRKAG3 não houve diferença significativa entre os grupos no GB. No GV, os resultados indicaram uma redução significativa nos níveis de PRKAG3 no grupo T ($0,636 \pm 0,05$) quando comparado ao grupo C ($0,899 \pm 0,05$).

Os níveis do gene PRKAA1 aumentaram significativamente no GB do grupo T ($0,91\pm 0,03$) quando comparado com o grupo C ($1,35\pm 0,13$). No GV foi observado uma redução significativa nos níveis de mRNA de PRKAA1 do grupo T ($0,416\pm 0,03$) quando comparado com o grupo C ($0,785\pm 0,05$). Quanto a expressão do gene PRKAA2, houve uma redução significativa no GB do grupo T ($0,411\pm 0,08$) quando comparado com o grupo C ($1,10\pm 0,13$). No GV foi observado um aumento significativo do grupo T ($1,87\pm 0,14$) quando comparado com o grupo C ($0,843\pm 0,08$). Quanto ao gene SLC2A4, houve um aumento significativo no grupo T do GB ($2,04\pm 0,14$) quando comparado ao grupo C ($1,44\pm 0,13$). O mesmo foi observado no GV. Os níveis de mRNA do gene PPARGC1a aumentaram significativamente no GB do grupo T ($1,7\pm 0,15$) quando comparado com o grupo C ($0,69\pm 0,03$). No GV foi observado uma redução significativa do grupo T ($0,333\pm 0,01$) quando comparado com o grupo C ($0,999\pm 0,03$).

Conclusão:

O treinamento endurance possa ter efeitos positivos na expressão na via da AMPK, principalmente nos tecidos glicolíticos, desencadeando efeitos de proteção ao desgaste energético, biogênese mitocondrial e atenuação da gliconeogênese, contudo os tecidos oxidativos mostraram uma inibição da via após a ativação da proteína AMPK, inativando as proteções energéticas supracitadas

Código Comitê de Ética:

08509652/2021

Apoio Financeiro:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).